

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484425>

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Эркинбоева Шамсикамар

студентка 2 курса направления образования
“Руководитель хореографических коллективов”

Научный руководитель: **Шахзода Худойназарова**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada professional raqs musiqasi tushunchasi hamda uning xoreografiya va raqs san'ati tizimidagi asosiy unsur sifatidagi ahamiyati tahlil etiladi. Musiqaviy va xoreografik ijodkorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, raqs uchun maxsus yaratiladigan musiqiy materiallarning plastik ifodaviylikka ta'siri, shuningdek, raqs asarining obrazli va ifodali tuzilishida musiqaning dramaturgik va emotsional ifodadagi o'rni ochib beriladi. Maqolada milliy va zamonaviy yo'nalishlardagi professional raqs jamoalaridagi musiqiy hamrohlikning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, musiqa va harakat o'rtasidagi ichki bog'liqlik orqali vujudga keladigan badiiy yahlitlik hamda uning xoreografik kompozitsiyani yuksaltirishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: musiqa, professional raqs musiqasi, raqs, xoreografiya, balet, dramaturgiya, sinxronlik, uslub, san'at, kompozitor, musiqiy kompozitsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понятие профессиональной танцевальной музыки и её значение как одного из основных элементов в системе хореографического искусства. Анализируются взаимосвязь музыкального и хореографического творчества, влияние специально созданного музыкального материала на пластическую выразительность, а также роль музыки в образной и выразительной структуре танцевального произведения, её драматургическая и эмоциональная функция. Особое внимание уделяется особенностям музыкального сопровождения в профессиональных танцевальных коллективах как в национальных, так и в современных направлениях. Также раскрывается значение художественной целостности, возникающей благодаря внутренней

связи между музыкой и движением, и её роль в возвышении хореографической композиции.

Ключевые слова: музыка, профессиональная танцевальная музыка, танец, хореография, балет, драматургия, синхронность, стиль, искусство, композитор, музыкальная композиция.

ABSTRACT

This article explores the concept of professional dance music and its significance as a fundamental element within the system of choreography and dance art. It analyzes the interconnection between musical and choreographic creativity, the influence of specially composed musical material for dance on plastic expressiveness, and the role of music in shaping the figurative and expressive structure of a dance performance, as well as its dramaturgical and emotional function. The article also examines the specific characteristics of musical accompaniment in professional dance ensembles within both traditional and contemporary directions. Furthermore, it highlights the artistic integrity that emerges from the intrinsic connection between music and movement, and its importance in enhancing choreographic composition.

Keywords: music, professional dance music, dance, choreography, ballet, dramaturgy, synchrony, style, art, composer, musical composition.

Искусство танца — это вид искусства, который вдыхает жизнь в сцену, невольно вовлекает зрителя через движения и наполняет сердца восторгом и страстью. Искусство танца является визуальным и социальным феноменом, позволяющим выражать внутренние чувства человека посредством физических движений. Его постоянный спутник — музыка — это важнейшая часть хореографического процесса, обогащающая содержание движений, придающая им завершенность и ритм. Танец и музыка — это виды искусства, неразрывно связанные друг с другом с древних времен. В профессионально-академических танцевальных произведениях музыка сопровождает как самостоятельное и одновременно вспомогательное средство. Особенно в сценических произведениях качество, форма и стиль музыки являются важным фактором, определяющим художественную ценность танца. В профессиональном танцевальном искусстве музыка выполняет функцию не просто фона или сопровождения, а активно участвует в качестве средства хореографической выразительности. Профессиональная танцевальная музыка — это музыкальные произведения, специально созданные или адаптированные, отвечающие требованиям сценического танца. Исполнение танца исключительно под специальную музыку, создание образа через музыку и способность полностью

его выразить требуют большого мастерства, практических и теоретических знаний.

Профессиональная танцевальная музыка — это музыкальный материал, созданный специально для танца, который служит формированию целостной хореографической композиции. Профессиональная танцевальная музыка зачастую пишется специальными композиторами или перерабатывается из существующих произведений в соответствии с хореографическими потребностями.

Этот вид музыки выполняет следующие функции:

- создание ритмической основы — определяет темп и продолжительность каждого движения для достижения структуры и единообразия движений;
- служение базой для пластических движений — музыкальные фразы помогают еще более ярко проявить экспрессию в танце;
- обеспечение драматургического порядка — музыка способствует развитию сюжета танца;
- придание эмоциональной выразительности — управляет чувствами зрителя, усиливает драматургию танца;
- стилистическая целостность — представляет национальные, исторические и жанровые особенности.

Следовательно, танцевальная музыка является спутником, помогающим раскрыть смысл и содержание, характер, стилистические особенности, форму, эмоциональное состояние хореографических движений, и имеет важное значение в гармоничном проявлении их выразительности и образности.

Взаимодействие музыки и танца проявляется на двух основных уровнях:

- На структурном уровне — музыкальный ритм, фразы и кульминация тесно связаны с движениями. Это состояние обеспечивает синхронность, логику в движении и эстетический баланс.
- На уровне передачи информации — музыка влияет на смысловое восприятие танцевальных движений. Например, грустная музыка гармонирует с лирическими движениями, а музыка в быстром и мощном темпе создает основу для динамичных движений.

Эта взаимосвязь возникает благодаря сотрудничеству хореографа и композитора. Хореограф сотрудничает с композитором в создании новой музыки, выражая ему свои идеи и мысли.

Если обратить взор на историю танцевальной музыки, на протяжении истории мирового танцевального искусства музыка и танец развивались вместе. В балетах эпохи барокко и классицизма (Ж. Б. Люлли, П. Чайковский) музыка играла ведущую роль. В таких направлениях XX века, как модерн и

контемпорари, отношения между музыкой и движением еще более усложнились, иногда пластическая выразительность начинала преобладать над музыкой.

В настоящее время танец исполняется не только в классических жанрах, но даже под музыку в стиле рэп.

Что касается драматургической роли музыки, в хореографическом творчестве музыка не только задает ритм, но и помогает создавать сценический образ. Хореограф в сотрудничестве с композитором или звукорежиссером подбирает музыкальные части, соответствующие динамике, содержанию и эмоциональной составляющей танца.

В следующих жанрах эта работа имеет особое значение:

Балет – музыка выполняет полную драматургическую функцию;

Современный танец – музыкальный минимализм, электроакустические эффекты, звуки и фрагменты речи становятся частью танца;

Национальные сценические танцы – проявляют национально-традиционный стиль, сохраняя элементы фольклора.

Воздействие музыки на зрителя в танцевальном исполнительстве протекает следующим образом. Профессиональная танцевальная музыка помогает развивать практические, образные и технические навыки исполнителя танца, а также имеет важное значение в работе над выразительностью, дыханием и чувствами. Качество музыкального материала напрямую влияет на координацию движений и целостность художественного впечатления.

Исследования в области психологии и искусствоведения показывают, что музыка оказывает сильное влияние на процесс восприятия танца – тембр, тональность и ритм пробуждают в зрителе определенное настроение и чувства.

В профессиональных танцевальных коллективах, театрах и балетных труппах музыке уделяется особое внимание при выборе, во многих случаях она исполняется вживую или используется посредством трансляции высококачественной записи. Для хореографа сотрудничество с композитором является неотъемлемой частью репетиционного процесса. Музыкальный материал редактируется в соответствии с хореографической партитурой и синхронизируется с движением и темпом.

Балетная музыка считается видом музыкального искусства, обладающим полным драматургическим выражением в наиболее яркой форме. Музыка усиливает, раскрывает драматургический образ. Такие композиторы, как П. И. Чайковский, И. Ф. Стравинский, создавали специальные произведения для балета, где музыка является основным направляющим вектором сценария и движений. Пётр Ильич Чайковский (1840–1893) – русский композитор, автор великих балетных произведений «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,

«Щелкунчик». Созданная им специальная музыка оставила неизгладимый след в истории мирового музыкального искусства и по сей день с любовью исполняется на мировых балетных сценах.

Музыка национально-традиционного сценического танца — это сложная художественная форма, вобравшая в себя обычаи, культуру и музыкальные стили каждого народа. В таких танцах фольклорная музыка перерабатывается и приводится в специальную профессиональную форму, соответствующую сценическим требованиям. В таких странах, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, этот процесс осуществляется с сохранением национального колорита и обеспечивает высокий исполнительский уровень. Один из узбекских композиторов Мухаммаджан Мирзаев (1937–2014) — автор множества музыкальных произведений, создавший музыку практически для всех национальных профессиональных танцевальных ансамблей Узбекистана. Он известен не только как композитор, но и как оркестрант, музыкальный руководитель, педагог. Как искусный исполнитель на кашгарском рубабе, он внёс большой вклад в его популяризацию и обогащение репертуара. Он среди тех деятелей искусства, кто открыл новые пути интерпретации в композиторской деятельности и создал свою школу. Он был удостоен звания Народного артиста Узбекистана и внес большой вклад в развитие национальной хореографии через танцевальную музыку. Его музыка полностью проявляет ритм, движение, стиль и динамику в танце. Композитор, гармонично сочетая национальные музыкальные инструменты с элементами симфонического оркестра, создал живую и впечатляющую музыку для танцевальных сцен. Опираясь на узбекские национальные (особенно фергано-ташкентские) музыкальные стили, он создал лирические и танцевальные мелодии («Дилдор», «Бахор вальси» / «Весенний вальс», «Янги тановор» / «Новый тановор», «Тонг маликаси» / «Принцесса рассвета», «Дилдор уйнасин» и др.), ашуги, песни и ялла («Мехнат ахли» / «Люди труда», «Кузларинг» / «Твой глаза», «Суратинг» / «Твой образ», «Ёр истаб» / «В поисках возлюбленной», «Качон булгай» / «Когда же это будет», «Якка бу Фаргонада» / «Единственная в этой Фергане», «Парвона булдим» / «Стал я мотыльком», «Ширмоной», «Олтин сандик» / «Золотой сундук» и др.). Музыка, сочиненная М. Мирзаевым, отличается своим изяществом, мелодичностью, содержанием и ярким национальным духом.

Танцовщик работает в тесном контакте с музыкой. В процессе репетиции чувство ритма, музыкальность, дыхание и динамика движений полностью проявляются через музыку. В коллективном исполнении ощущение точности музыки необходимо для синхронности. Также ощущение музыкальной

драматургии, её знание позволяет исполнителю танца полностью выразить образ.

Таким образом, профессиональная танцевальная музыка — это своеобразный вид музыки, обладающий художественной ценностью, самостоятельный, но при этом тесно связанный с хореографическим процессом. Она не только сопровождает танцевальные движения, но и формирует их, обогащает содержательно, усиливает воздействие на зрителя. Танцевальная музыка — это неотъемлемая часть танцевального искусства, позволяющая полностью выразить хореографический замысел. Её значение проявляется в структуре, содержании танца и степени воздействия на зрителя. Глубокое понимание роли музыки в танцевальном искусстве, правильный подбор по содержанию являются решающим фактором, обеспечивающим высокий уровень исполнения. Творческое сотрудничество между музыкой и танцем определяет ценность сценического произведения в искусстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ахманова О.С. Музыкальные основы в хореографии. — М.: Искусство, 2002.
2. Красовская В.М. История балета и хореографии. — СПб.: Лениздат, 1995.
3. Жданова Н. В. Музыка в хореографическом образовании. — М.: Просвещение, 2011.
4. Copland A. What to Listen for in Music. — Penguin Books, 2011.
5. Jordan S. Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet. — Dance Books, 2000.
6. Xudoynazarova Sh. O‘zbek xoreografiya san’ati namunalari. O‘quv qo‘llanma T., “Fan ziyosi” 2023.
7. Nazarov M. Raqs va musiqa uyg‘unligi. — Toshkent: Fan, 2016.
8. Rafova N. O‘zbek milliy raqsi va uning musiqaviy tuzilishi. — Toshkent: Madaniyat, 2019.